

DOI:

ФОНДОВА ОРГАНІЗАЦІЯ ДОКУМЕНТІВ В ДЕРЖАВНОМУ АРХІВІ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

*Сорокина Кристина Сергіївна, студентка групи 835 дс
Науковий керівник – Телюпа О. В., старший викладач каф. 801
Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського
«Харківський авіаційний інститут»*

У межах архівної системи України відбувається організація документів Національного архівного фонду на відповідних структурних рівнях, серед яких такі.

1. Внутрішньофондовий – систематизація документів на рівні фонду, рівень сукупності документів – їх систематизація в межах одиниці обліку (справи).

2. Внутрішньоархівний – формування цілісних документальних комплексів в межах окремого архіву.

3. Міжархівний – розподіл комплексів документів в межах системи архівних установ.

Основною ланкою системи державних архівів України є обласні державні архіви.

Державний архів Харківської області здійснює управління архівною справою й діловодством на території Харківської області, координує діяльність державних архівних установ, забезпечує збереження, примноження й використання документів НАФ.

У Державному архіві Харківської області наявними є організація документів на внутрішньоархівному та внутрішньофондовому рівні. На внутрішньоархівному рівні організація документів відбувається за фондовою системою. Основною класифікаційною одиницею Національного архівного фонду є архівний фонд. При цьому деякі групи аудіовізуальних, електронних, науково-технічних документів організовують за нефондовою системою.

У межах державного архіву практичне здійснення організації документів називається фондуванням архівних документів. Фондування архівних документів включає утворення архівних фондів і надання їм назв, а також визначення або уточнення фондової належності архівних документів, визначення хронологічних меж архівних фондів. Архівні фонди утворюють в архівних установах із документів юридичних і фізичних осіб.

Тобто, організація документів у межах фонду – це створення і закріплення внутрішньофондової організації документів фонду за певними структурними одиницями та рівнями фонду з метою їх подальшого реєстраційного та наукового описування, користування та забезпечення збереженості. Схему такої організаційної будови фонду, а

саме структурної вертикальної ієрархії його частин, називають схемою систематизації

Сьогодні в Державному архіві Харківської області функціонують декілька основних відділів, чия діяльність пов'язана із фондовою організацією документів.

1. Відділ формування Національного архівного фонду та діловодства проводить організаційно-методичне керівництво архівними підрозділами і діловодними службами підприємств, установ і організацій Харківської області, контролює складання та дотримання номенклатур справ, описів, справ постійного зберігання та з особового складу підприємств, установ і організацій незалежно від форм власності та об'єднань громадян.

2. Відділ забезпечення збереженості документів здійснює постійне зберігання та забезпечує збереження документів Національного архівного фонду, що утворилися в процесі діяльності існуючих і тих державних органів, установ, підприємств та організацій, що діяли раніше на сучасній території області.

3. Відділ довідкового апарату та обліку документів організовує роботу зі створення інформаційно-пошукових систем до документів архіву, веде державний облік документів Державного архіву Харківської області в тому числі особливо цінних документів та унікальних пам'яток, їх страхового фонду та фонду користування, зберігає облікові документи, здійснює контроль за збереженням, обліком та використанням облікової документації в державних архівних установах, у інших власників документів Національного архівного фонду в Харківській області.

4. Відділ документів громадських організацій приймає та здійснює постійне зберігання документів громадських організацій та об'єднань громадян. Забезпечує видачу архівних довідок, копій документів.

Державний архів Харківської області є найбільшою скарбницею документів з історії Харківщини. Він налічує 2 326 374 одиниць зберігання. Документи дореволюційного періоду, які зберігаються в ДАХО висвітлюють життя Харкова та значної частини Слобідського краю. В архіві зосередилися, крім документів м. Харкова і Харківської області, частково документи з історії Сумської, Полтавської, Луганської областей.

Документи з історії краю відклалися у дореволюційних фондах канцелярії Харківського губернатора, губернського правління і присутності, Харківської міської думи, губернської та повітових земських управ та ін. В них зберігаються починаючи з середини XVIII століття відомості про склад та рух населення, стан міст, промисловості, сільського господарства, народної освіти.

Широке відображення в документах архіву знайшли події Другої світової війни. Документи висвітлюють участь харків'ян у війні, їхню допомогу фронту, проведення евакуації й мобілізації населення в армію, формування народного ополчення, партійного і комсомольського підпілля. Період німецько фашистської окупації території Харківщини (1941-1943 рр.) представлений документами адміністративно-управлінських установ: військово-господарського командування, обласної й районних земельних управ, міжрайонних і сільських управ. Фонд біржі праці м. Харкова і Харківської області зберігає відомості про організацію обліку спеціалістів і населення в цілому для примусового вивезення до Німеччини.

Таким чином, організація документів в Державному архіві Харківської області відбувається на внутріархівному рівні та ґрунтується на фондовій системі. За належну фондову організацію відповідають певні відділи, від роботи яких залежить ефективність діяльності архіву.